

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Suzette DC. Domingo, PhD

Head, Filipino Department IOLL
Nueva Ecija University of Science and Technology
Nueva Ecija, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20747975

Biniro ng Kapalaran

Biniro ka ng kapalaran
Pinagtagpo ng ' di inaasahan
Panahong may kanya-kanyang pamilyang umaasa
Hindi dapt mabuo mali mula umpisa

Pagsubok na dumating
Bakit kay hirap mong harapin?
Hindi ko sukat akalain na ito ay mananaig
Mali ang simula kaya dapat ng putulin'

O kay lupit mo tadaha!
Prinsipyo ko'y nawala
Dignidad ko'y bumaba
Sa sitwasyong di ko inakala

Ngunit tadahana din ang lumikha
Hindi inaasahay naganap na
Parehong nagging Malaya
Sa kadenang naka-tanikala

Mali man ang naging simula
Umaaasang maging payapa
Sa mundong magulo at kumplikado
Sagot ang unawaan at respeto

Magkaiba man ang aming prinsipyo
Ako'y mataas siya nama'y sensitibo
Madalas mang magkatampuhan
Ngunit hindi susukuan

Dalawang kaluluwang pinagtagpo
Magkaiba ang kinalakhan at pagkatao
Virgo at Cancer kay hiwaga mo
Nawa'y hanggang dulo magkasama tayo